

**SOG'LIQNI SAQLASH XAVFLARNI BOSHQARISHNING
KOMPONENTLARI VA REJASINI TUZISH****Mirzaxmedov Hasanbek Baxtiyorjon o'g'li,**

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Sog'liqni Saqlash Menejmenti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

hasanbekmirzaahmedov@gmail.com

+998916903703

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7115020>**ANNOTATSIYA**

Xavfni aniqlash va boshqarish noaniqlikni o'z ichiga olganligi va yangi xavf doimo paydo bo'layotganligi sababli, sog'liqni saqlash tashkiloti duch keladigan barcha tahdidlarni aniqlab olish qiyin. Biroq, ma'lumotlardan foydalanish va barchani – bemorlarni, xodimlarni va ma'murlarni jalb qilish orqali sog'liqni saqlash bo'yicha risk menejerlari tahdidlarni va potentsial kompensatsion hodisalarni aniqlashi mumkin, aks holda oldindan aytish qiyin bo'lib qoladi. Ushbu maqola sog'liqni saqlashda xavflarni boshqarishni amalga oshirishning asosiy komponentlari va sog'liqni saqlash xavfini boshqarish rejasini tuzish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: risk miqdori, xavf rejasi, muvofiqlik to'g'risida hisobot, yashirin muvaffaqiyatsizliklar, baxtsiz hodisalarni tekshirish.

ABSTRACT

Because risk identification and management involves uncertainty and new risks are constantly emerging, it is difficult to identify all the threats a healthcare organization faces. However, by leveraging data and involving everyone—patients, employees, and administrators—healthcare risk managers can identify threats and potential compensatory events that would otherwise be difficult to predict. This article covers the key components of implementing healthcare risk management and creating a healthcare risk management plan.

Key words: risk quantification, risk plan, compliance reporting, hidden failures, accident investigation.

АННОТАЦИЯ

Поскольку идентификация рисков и управление ими сопряжены с неопределенностью и постоянно возникают новые риски, трудно определить все угрозы, с которыми сталкивается организация здравоохранения. Однако, используя данные и привлекая всех — пациентов, сотрудников и администраторов — менеджеры по управлению рисками в здравоохранении могут выявлять угрозы и потенциальные

компенсирующие события, которые в противном случае было бы трудно предсказать. В этой статье рассматриваются ключевые компоненты внедрения управления рисками для здоровья и создания плана управления рисками для здоровья.

Ключевые слова: количественная оценка риска, план риска, отчетность о соответствии, скрытые отказы, расследование несчастного случая.

KIRISH

-Risk miqdorini va ustuvorligini aniqlash. Bir marta aniqlangandan so'ng, xavflarni ularning yuzaga kelish ehtimoli va ta'siridan kelib chiqqan holda baholash, tartiblash va birinchi o'ringa qo'yish, keyin esa ushbu chora-tadbirlar asosida resurslarni taqsimlash va vazifalarni belgilash juda muhimdir.

-Muvofiqlik to'g'risida hisobotni amalga oshirish. Nazorat organlari ayrim turdagi hodisalar, jumladan, kuzatuv hodisalari, dori vositalaridagi xatolar va tibbiy asboblarning noto'g'ri ishlashi to'g'risida hisobot berishga majbur qiladi. Noto'g'ri joyda yoki bemor operatsiyasi, ish joyidagi jarohatlar, dori vositalarida xatolik va boshqalar kabi hodisalar hujjatlashtirilishi, kodlanishi va xabar qilinishi kerak. Tibbiyot xodimlari profilaktika choralari va ilg'or amaliyotlarni joriy qilish uchun hisobot berishni rag'batlantiradigan madaniyatni rivojlantirishlari kerak.

-Baxtsiz hodisalarni tekshirish uchun tasdiqlangan tahlil modellarini qo'llash. Baxtsiz hodisalarni tahlil qilish modellari sabablarni, shuningdek, xavflar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun ishlatiladi. Misol uchun, xodimlarning etishmasligi va charchoq ko'pincha tibbiy xatolarga olib keladi. Yaxshi tashkil etilgan modellarni qo'llash risklarni boshqarish samaradorligi va samaradorligini oshiradi.

ASOSIY QISM

Sog'liqni saqlash xavfini boshqarish rejalari:

-Aloqa rejasi. Sog'liqni saqlash sohasidagi xavflarni boshqarish guruhi ochiq va o'z-o'zidan paydo bo'ladigan muloqotni targ'ib qilishi juda muhim bo'lsa-da, xavf haqida qanday muloqot qilish kerakligi va kim bilan sog'liqni saqlash xavfini boshqarish rejasida taqdim etilishi kerak. Keyingi qadamlar va keyingi harakatlar hujjatlashtirilishi kerak. Rejada bo'limlar va xodimlariga hisobot berish talablari batafsil bayon etilgan bo'lishi ham muhimdir. Bundan tashqari, reja xavfsiz, madaniyatni targ'ib qilishi va anonim hisobot berish imkoniyatlarini o'z ichiga olishi kerak.

-Favqulodda vaziyatlar rejalari. Xavflarni boshqarish rejalari, xavfsizlik buzilishi va kiberhujumlar kabi butun tizim bo'ylab noxush nosozliklar va halokatli

vaziyatlarga favqulodda tayyorgarlikni o'z ichiga olishi kerak. Reja kasallikning avj olishi, uzoq muddatli quvvat yo'qotilishi, terror hujumlari yoki ommaviy otishmalar kabi favqulodda vaziyatlarga tayyorlikni o'z ichiga olishi kerak -Sog'liqni saqlash xavfi uchun javob choralari va kamaytirish rejalari. Xavflar va hodisalarga javob berish uchun hamkorlik tizimlarini o'z ichiga olishi kerak, shu jumladan o'tkir javob, kuzatish, hisobot berish va takroriy nosozliklarning oldini olish. Sog'liqni saqlash sohasidagi xavflarni boshqarish rejasi paydo bo'ladigan xavflar, olingan saboqlar, yangi ma'lumotlar, sog'liqni saqlash tizimi va tibbiyot amaliyotidagi o'zgarishlar asosida tez-tez yangilanadigan va takomillashtiriladigan jonli hujjat bo'lishi kerak. Rejada ushbu yangilanishlar va o'zgartirishlar kiritilganda aloqa va o'qitish qoidalari bo'lishi zarur.

XULOSA

Sog'liqni saqlash tashkilotlari o'rnatilgan va doimiy xavflarni boshqarish rejasiga ega bo'lishi kerak. Xatarlarni boshqarish rejasi tashkilotning xavfni strategik tarzda aniqlashi, boshqarishi va kamaytirishi bo'yicha yo'naltiruvchi hujjat bo'ladi. Kasalxona rahbariyati va barcha bo'lim boshliqlari rejani ishlab chiqish va davomiy baholashda xabardor bo'lishlari va ishtirok etishlari kerak. Sog'liqni saqlash sohasidagi xavflarni boshqarish rejalari tashkilotning xavflarni boshqarish protokolinig maqsadi, ko'lami va vazifalarini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

<http://catalyst.nejm.org>

“Risk Management Handbook for Health Care Organizations” Roberta Carroll

<http://riskconnect.com>